

Curriculum Vitae

Akademische Konventionen sind nicht mein Ding. Nach einer klassischen Promotion in Arabistik habe ich mich von der Philologie abgewandt und bin in die ungebändigten Gefilde der explorativen Kulturwissenschaften aufgebrochen. Statt in den üblichen Bahnen zu wandeln, suche ich in Lehre und Forschung nach neuen Wegen: Metawissenschaft, leserzentriertes Schreiben, Environmental Humanities, Emotionen und Kognitive Linguistik, Erotik und Ästhetik, Game Studies, Datenvisualisierung und KI sind einige meiner Spielplätze. Anstatt mich auf herkömmliche Publikationsformate zu beschränken, teile ich meine Gedanken offen auf meinem Blog "No Discipline", über Zenodo und Website meines Postdoc-Projekts META-STRAND - Plattformen für einen kollaborativen Austausch mit Gleichgesinnten

Persönliche Daten

Titel	Dr.
Vorname	Victoria
Name	Mummelthei
Aktuelle Position	Wiss. Koordination Interdisciplinary Studies of the Middle East (ISME) 50% unbefristet; wissenschaftl. Mitarb. Arabistik 50% befristet zur Qualifikation Habilitation
Aktuelle Institution(en) / Ort(e), Land	Freie Universität Berlin, Fachbereich Geschichts- und Kulturwissenschaften
Identifikatoren/ORCID	https://orcid.org/0000-0003-4483-4026

Qualifizierung und Werdegang

Stationen	Zeiträume und nähere Einzelheiten
Stationen des wissenschaftlichen bzw. beruflichen Werdegangs	<p>Seit Mai 2022 Wissenschaftliche Mitarbeiterin für die Koordination und Weiterentwicklung des Masterstudienganges Interdisciplinary Studies of the Middle East (ISME), Fachbereich Geschichts- und Kulturwissenschaften, Freie Universität Berlin.</p> <p>Seit April 2021 Wissenschaftliche Mitarbeiterin (Postdoc) am Seminar für Semitistik und Arabistik der Freien Universität Berlin, Fachrichtung Arabistik, Schwerpunkt: moderne arabische Literatur, Literatur- und Übersetzungstheorie, arabische Folklore, Digital Scholarship, Orientalismus</p> <p>Wintersemester 2021/22 Lehrauftrag im Rahmen des Einführungs- und Orientierungsstudiums EinS@FU für eine Lernwerkstatt zum Thema "Postmigrantische</p>

	<p>Literatur und arabische Diaspora".</p> <p>Wintersemester 2020/21 Lehrauftrag im Rahmen des Einführungs- und Orientierungsstudiums EinS@FU für eine Lernwerkstatt zum Thema "Araber und Orient in Hollywood".</p>
Promotion	<p>17.06.2021 Promoviert im Fach Arabistik; Doktorarbeit "The Sea and the Beloved – A corpus-linguistic study of frequencies, keywords, and topics in the poetry of the Syrian writer Nizar Qabbani (1923–1998)" (<i>summa cum laude</i>) (Erstgutachterin Beatrice Gründler, Zweitgutachterin Regula Forster)</p>
Studium	<p>2012–2015 Studium der Arabistik, der kurdischen Sprache (Nordkurdisch/Kurmancî) und Literatur sowie der Poetik der Übersetzung (Kurse der <i>August Wilhelm von Schlegel-Gastprofessur</i>) an der Freien Universität Berlin Abschluss: Master of Arts, Abschlussarbeit: Traurigkeit in der Liebesdichtung von Nizar Qabbani</p> <p>2008–2012 Studium der Geschichte und Kultur des Vorderen Orients (Schwerpunkt Arabistik), der persischen und kurdischen Sprache (Zentralkurdisch/Soranî) sowie der Poetik der Übersetzung (Kurse der <i>August Wilhelm von Schlegel-Gastprofessur</i>) an der Freien Universität Berlin, Abschluss: Bachelor of Arts, Abschlussarbeit: Die "unheimliche" Frau in der Josephsure</p>

Engagement im Wissenschaftssystem (optional)

Lehre:

Kreuzkölln dekonstruiert - Streifzüge durch Berlin jenseits des "Multikulti"-Narrativs (Seminar, Winter 2024/25)

Interdisciplinary Explorations of the Middle East in Berlin (Vorlesung, Winter 2024/25)

From Campus to Cafés: Writing the Middle East for Your Daily Read (Methodenübung, Winter 2024/35)

Communicating Research (Colloquium, Winter 2024/25)

Ditch the Dust: Schreiben für Menschen, nicht nur für Leistungspunkte (Workshop, Sommer 2024)

Sandstürme, Ölquellen, Revolutionen – die verflochtenen Herausforderungen der MENA-Region zwischen Klima, Kultur und Konflikt (Seminar, Sommer 2024)

Peering Through the Looking Glass: AI and the Middle East (Seminar, Sommer 2024)

Communicating Research (Colloquium, Sommer 2024)

Beyond the Quote: kritische Zitierpraxis für kreative Köpfe (Workshop, Schreibwoche, Winter 2023/2024)

Ditch the Dust: Schreiben für Menschen, nicht nur für Leistungspunkte (Workshop, Schreibwoche, Winter 2023/2024)

Yalla, Let's Talk About Food! Kulinarische Identitäten im Orient und in Berlin (Seminar, Winter 2023/2024)
 Biopolitics and Disability: Navigating Jasbir K. Puar's "The Right to Maim" in the Middle East (Lektürekurs, Winter 2023/2024)
 From Campus to Cafés: Writing the Middle East for Your Daily Read (Methodenübung, Winter 2023/24)
 Lecture Series "Stuying the Middle East" - Memory and Forgetting (Organisation, Vorlesung, Winter 2023/24)
 Communicating Research (Colloquium, Winter 2023/2024)
 Ditch the Dust: Schreiben für Menschen, nicht nur für Leistungspunkte (Workshop, Schreibwoche, Sommer 2023)
 Eurozentrismus und Moderne: Samir Amins Analysen des Vorderen Orients als Akteur der Weltgeschichte (Seminar, Sommer 2023)
 Communicating Research in ISME (Colloquium, Sommer 2023)
 Orient und Orientalistik zwischen Zauber und Kritik: eine kritische Einführung in die Arabistik anhand der Theorien von Edward Said (Seminar, Winter 2022/23)
 Lecture Series "Stuying the Middle East" - Transfers and Translations (Organisation, Vorlesung, Winter 2022/23)
 Against Boring Academic Texts: Methods of Studying the Middle East (Methodenübung, Winter 2022/23)
 Reading Amia Srinivasan's The Right to Sex (Lektürekurs, Winter 2022/23)
 Communicating Research in ISME (Colloquium, Winter 2022/23)
 Einführung in die Arabistik anhand kritischer Lektüren von Edward Said bis Gayatri Spivak (Seminar, Winter 2021/22)
 Postmigrantische Literatur und arabische Diaspora (Lernwerkstatt im Rahmen von EinS@FU, Winter 2021/22)
 Lektüre von Dichtung aus Syrien um 2011 (Lektürekurs, Winter 2020/21)
 Araber und Orient in Hollywood (Lernwerkstatt im Rahmen von EinS@FU, Winter 2020/21)
 Arabistik online - wie geht das? (Hauptseminar, Sommer 2020)
 Übersetzen aus dem Arabischen und ins Arabische (Sprachpraktische Übung, Sommer 2020)
 Orient im Film (Seminar, Sommer 2020)
 Arabistik als Literatur-, Kultur- und Sprachwissenschaft (Colloquium, Sommer 2020)
 Wissenschaftliches Arbeiten in den Orientwissenschaften als Literatur-, Kultur- und Sprachwissenschaften (Verschiedenes, Winter 2019/20)
 Dichtung von Nizar Qabbani (Lektürekurs, Sommer 2019)
 Tausendundeine Nacht (Seminar, Sommer 2018)
 Einführung in die moderne arabische Literatur: Autoren - Themen - Tendenzen (Grundkurs, Winter 2017/18)
 Koran und Literaturtheorie (Vertiefungsseminar, Sommer 2017)
 Einführung Semitistik/Arabistik - Orient - Orientalistik - Orientalismus (Seminar, Winter 2016/17)
 Arabische Folklore und Traditionen (Seminar, Sommer 2016)
 Moderne arabische Literatur und Übersetzungswissenschaft (Seminar, Winter 2015/16)
 Die Girls von Riad: Weiblichkeit, Erotik und Tabus in Romanen saudi-arabischer Autorinnen (Seminar, Sommer 2015)

Akademische Selbstverwaltung:

Seit April 2023	stellvertretende Bachelorbeauftragte des Studiengangs <i>Geschichte und Kultur des Vorderen Orients, Schwerpunkt Arabistik</i>
Seit August 2021	Change Agent im Rahmen des Projekts FUtureIT
Seit April	stellvertretende Masterbeauftragte des Studiengangs <i>Interdisciplinary Studies of</i>

2020	<i>the Middle East</i>
Seit Februar 2019	Vertreterin der wissenschaftlichen Mitarbeiter im Fachbereichsrat des Fachbereichs Geschichts- und Kulturwissenschaften; ebenfalls stellv. Mitglied in der Lehrkommission
Juli 2018 – März 2020	Mitarbeit in einer Arbeitsgruppe zur Konzeption eines englischsprachigen Masterstudiengangs der Fächer Arabistik, Iranistik, Islamwissenschaft, Judaistik, Semitistik, Turkologie.
Seit 2017	Vertreterin der wissenschaftlichen Mitarbeiter in der Ausbildungskommission des Fachbereichs Geschichts- und Kulturwissenschaften
2017–2019	Mitarbeit in der Digital-Humanities-Arbeitsgruppe des Fachbereichs Geschichts- und Kulturwissenschaften
Seit April 2016	zuständig für Internet- und Kommunikationsnetzwerkseiten der Arabistik (sowie von 2018–2022 der angegliederten ERC-Projekte)
Seit April 2015	stellvertretende Masterbeauftragte des Faches Arabistik

Betreuung von Forschenden in frühen Karrierephasen (optional)

Betreute oder laufende Abschlussarbeiten:

Navigating Economic Diversification and Cultural Constraints: Esports in Saudi Arabia's Vision 2030 (master, second supervisor)

I am from Gaza: a qualitative study on the interplay between intergroup anxiety and knowledge among students at Freie Universität Berlin (master, second supervisor)

Dating Made Halal (master, first supervisor)

Gender dynamics and the Ibn Rushd-Goethe mosque in Berlin (master)

The Israel-Gaza War in the Polish press: critical discourse analysis of the media coverage of Israeli and Palestinian Civilian victims

Soziolekte der Deutschrapp-Szene und arabische Transferenzen: eine linguistische Untersuchung des Musikgenres Deutschrapp (bachelor, first supervisor)

"Hierarchie entsteht in der Familie": Arabische Erziehungs- & Familienprinzipien als Grundstein für die gesellschaftliche

Position von Frauen – Ein Abgleich von Bildungsromanen und wissenschaftlicher Literatur (bachelor, first supervisor)

Dance and Portrayal of Women in Iranian Cinema and Their Impact on the "Woman, Life, Freedom" Movement (master, first supervisor)

Wissenschaftliche Ergebnisse

Wissenschaftliche Publikationen (10 max., obligatorisch)

The Sea and the Beloved. A Corpus-Linguistic Study of Frequencies, Keywords, and Topics in the Poetry of the Syrian Writer Nizar Qabbani (1923-1998), 2021; Dissertation: DOI: 10.17169/REFUBIUM-30590

Weitere veröffentlichte Forschungsergebnisse (10 max., optional)

Anstatt mich auf herkömmliche Publikationsformate zu beschränken, teile ich meine Gedanken offen auf meinem Blog "No Discipline" (DOI: 10.5281/ZENODO.10527964), über Zenodo und Website meines Postdoc-Projekts META-STRAND (DOI: 10.5281/ZENODO.10887378) - Plattformen für einen kollaborativen Austausch mit Gleichgesinnten.

Eingeladener Abendvortrag (September 2024): Gegenräume im Grün: Heterotopien des Ländlichen in 'Far Cry 5'; Abstract: DOI: 10.5281/ZENODO.12819785

Angenommene Paper:

Ephemerality and Experience: Questioning the Imperative of Archiving and Canonizing Video Games Virtual Workshop | Games Canon & Games History; Präsentation: DOI: 10.5281/ZENODO.10671021; 2024, Abstract: DOI: 10.5281/ZENODO.10670888

Emergente Historiografie vs. Game Studies: Wer schreibt die Geschichte der Spiele? Spielgeschichte(n)" – Games und Game Studies in medienkulturgeschichtlicher Perspektive; 2024, Abstract: DOI: 10.5281/ZENODO.10670933

Anarchistische Wissen(schaft)spraxis: Eine Post-reputationale Perspektive; zusammen mit Jonas Müller-Laackman; Abstract: DOI: 10.5281/ZENODO.12819879

Eingereichte Vorträge (alle 2024):

Jenseits des Endes: Die Stille als Erzählerin der Postapokalypse in "The Long Dark"; Abstract: DOI: 10.5281/ZENODO.12819859

game studies after capital-a "Art"; Abstract: DOI: 10.5281/ZENODO.12819647

Beyond the Rituals: a meta-reflexive perspective on game study events, with a case study of the 20th Annual Tampere University Game Research Lab Spring Seminar; Abstract: DOI: 10.5281/ZENODO.12819710

Projektanträge:

Kalila and Dimna – a game of stories (research to market challenge); 2023; DOI: 10.5281/ZENODO.10887378

ce.res – Gamification in den Kulturwissenschaften (Pioniervorhaben – VolkswagenStiftung); 2022; DOI: 10.5281/ZENODO.10887299

Anerkennung durch das Wissenschaftssystem (optional)

Förderungen

2023	Förderung der hybriden Umsetzung der interdisziplinären Vorlesung <i>Memory and Forgetting (in) the Middle East and Beyond (MA ISME)</i> im Rahmen des Projekts Netzwerk Hybride Lehre.
2018	Förderung eines innovativen Lehrvorhabens durch den <i>SUPPORT für die Lehre</i> : Seminar <i>Tausendundeine Nacht</i> im Sommersemester 2018, das in Form eines Co-Teachings mit zwei integrierten Postersessions in Zusammenarbeit mit Kathrin Wittler vom Peter Szondi-Institut für Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft erarbeitet und abgehalten wurde.

Gesellschaftliches Engagement (optional)

ver.di

#ichbinhanna